

IL GELATO ARTIGIANALE ITALIANO: SINTESI STORICA E TECNICA
DAL RINASCIMENTO AL VENTUNESIMO SECOLO

Aldo P. Pasquarella

A chi capita di frequentare i centri storici delle nostre belle città d'arte non sarà sfuggito di sentir ripetere la parola *gelato* in un italiano detto con le inflessioni linguistiche più disparate dai turisti in cerca di ristoro, fermi davanti ad un banco e in attesa del loro cono o coppetta. La diffusione di questo termine è assodata: chiunque, da ovunque provenga, sa a cosa esso si riferisca. Chi pronuncia questo nome, in Italia come all'estero, desidera precisamente una porzione della nota delizia, patrimonio universalmente riconosciuto della cultura gastronomica del nostro Paese.

La popolarità del gelato artigianale italiano è incontestabile e si è affermata fin dalle sue origini. Bevande e alimenti freddi o gelati, ottenuti dall'unione di neve o ghiaccio con ingredienti vari, sono apparsi in molte culture e in ogni epoca al punto che determinare chi abbia "inventato" questo alimento freddo è, di fatto, impossibile. Ma ciò che è accaduto nella nostra penisola a partire dalla fine del XVI° secolo in termini di creatività, perizia e conoscenza tecnica, non ha avuto eguali ed ha determinato l'unicità per gusto, struttura, corpo e valori nutrizionali del nostro gelato ottenuto attraverso un processo tecnologico originale: non si mescola più la neve all'alimento per gelarlo, ma lo si raffredda con una tecnica, per l'epoca, innovativa e che verrà poi sviluppata e perfezionata in particolare a partire dalla Rivoluzione industriale.

La metodologia di base è descritta per la prima volta da Giovan Battista Della Porta¹. Non fu una sua invenzione, né se la attribuì, in quanto il principio fisico utilizzato era già noto². Egli ha il merito di descriverne una applicazione al raffreddamento delle bevande e, in particolare, *del vino che agg(h)iaci nella carrafa*:

Perché la principal cosa che si desia ne' convitti è il ber freddo, e principalmente ne' giorni dell'estate, insegnaremo, che in un poco di tempo il vino non solo si raffreddi; ma diventi di ghiaccio, che non si basti a bere se non succhiando, e riscaldandolo con l'acqua. Poni il vino nella carrafa, & aggiogivi un poco di acqua dentro, per far con maggior agevolezza il fatto, poi porrai la neve in un catino di legno, e spargeravvi di sopra salnitro pesto grossamente [...] così moveremo per intorno la carrafa, e si comincerà a congelar d'intorno.³

Il principio dello scambio termico tra il mezzo refrigerante e il liquido refrigerato, che di conseguenza congela, è alla base delle produzioni delle bevande fredde che nel corso di tutto il Seicento diventano progressivamente solide e dalla consistenza soffice, tali da poter essere non più solo sorbite, ma anche mangiate⁴. Non vi sono evidenze storiche riguardo la preparazione e l'uso dei sorbetti nel Cinquecento⁵ mentre essi sono già venduti in locali dedicati nel secolo successivo,

¹ Della Porta, Giovan Battista. *Magiae naturalis sive de miraculis rerum naturalium*. Napoli, 1584

² Il raffreddamento dell'acqua che avviene ponendovi in soluzione il salnitro, è descritto ad es. in Zimara, Marco Antonio. *Problemata Aristotelis*. Lione: Theobaldum Paganum, 1557, pag. 193. Il trattato citato è una delle numerose stampe postume del manoscritto redatto dall'autore tra il 1509 e il 1514 (v. Nardi, Bruno. «Marcantonio e Teofilo Zimara: due filosofi galatinesi del Cinquecento.» *Archivio Storico Pugliese*, 1957). L'uso delle miscele eutettiche era tuttavia già noto e pubblicato per la prima volta in abī-Uṣaybi'a, Ibn. *Uyun al-anba (Storia della Medicina)*. 1242 come riportato da Partington, James Riddick. *A history of Greek fire and gunpowder*. The Johns Hopkins University Press, 1999, p.311

³ Della Porta, Giovan Battista. *Magiae naturalis sive de miraculis rerum naturalium*. Napoli, 1584. La descrizione del modo, e dell'attrezzatura, per raffreddare o gelare il vino è presente nel libro XIV°, cap. 11., p.43

⁴ Capatti, Alberto, e Massimo Montanari. *La cucina italiana - storia di una cultura*. Bari: Laterza, 2018, p.131

⁵ Ibid.

soprattutto a Venezia e Napoli⁶. In quest'ultima città, in particolare, si assisterà poi alla loro diffusione anche in ambito popolare già dalla seconda metà del Settecento grazie alla vendita ambulante⁷.

Che la diffusione dei sorbetti nel Regno di Napoli sia già considerevole nel Seicento è confermato dalla prefazione di Antonio Latini alla sua opera *Lo scalco alla moderna*⁸:

Marina Briancesca fu la prima che usasse la limonea, hoggi detta Sorbetta, della quale in questa città [Napoli] se ne usa gran quantità, stante la consuetudine del Zuccaro, e della Neve. Benché io habbia dato la dose per fare alcune Acque e Sorbette, mi dichiaro che non ho inteso pregiudicare alcuno de' Professori, de' Credenzieri, o Ripostieri; ma l'ho fatto solo per ammaestramento di quelli che non hanno pratica in questa Professione; non mi sono dilatato nel discorrere di questa materia, perché qui in Napoli pare ch'ognun nasca col genio, e con l'istinto di fabricar Sorbette [...]

Chi fosse la donna citata non è noto mentre sono significative le osservazioni successive dell'autore che prestò servizio alla corte del viceré dal 1659⁹. A confermare l'idea della diffusione e della qualità delle acque ghiacciate e sorbetti nella nostra Penisola, valgano le parole del cuoco e scalco francese Nicolas Audiger¹⁰ il quale si recò in Italia nel 1660:

[...] je parvins enfin en Italie où je m'attachay fortement à n'ignorer de rien concernant les Confitures & les Liquers, mais encore à seavoir faire en perfection toutes sortes d'Eaux tant de fleurs que de fruits, glacées & non glacées, Sorbec, Cremes, Orgeat, Eau de Pistaches, de Pignon, de Coriandre, d'Anis, de Fenouil [...] J'appris aussi à [...] preparer le Chocolat, le Thé & le Caffè, que peu de gens connoissent encore en France [...]

Del resto, le condivisioni di conoscenze in ambito gastronomico tra Italia e Francia risalgono almeno al Tredicesimo secolo¹¹.

Una testimonianza diretta e significativa della transizione avvenuta durante il Seicento da bevanda a sorbetto, nel senso di bevanda congelata, si ha in tre componimenti letterari, due di Francesco Redi: *Bacco in Toscana*¹² e *Arianna inferma*¹³ scritti alla fine del Seicento e l'altro di Lorenzo Magalotti: le *Canzonette Anacreontiche*¹⁴ anch'esse composte negli stessi anni ma pubblicate postume. Dalla prima:

[...] Dell'Aloscia, e del Candiero non ne bramo, e non ne chero. I Sorbetti, ancorché ambrati, e mille altre acque odorose son bevande da svogliati, e da femmine leziose [...]

Successivamente, nelle annotazioni al componimento, lo stesso autore precisa:

⁶ Ibid.

⁷ Calaresu, Melissa. «Making and eating ice cream in Naples: rethinking consumption and sociability in the eighteenth century.» *Past and Present*, Agosto 2013

⁸ Latini, Antonio. *Lo scalco alla moderna, o vero l'arte di ben disporre i conviti*. Vol. 2, cap. XX. Napoli, 1692-94, p.169

⁹ Capatti, Alberto, e Massimo Montanari. *La cucina italiana - storia di una cultura*. Bari: Laterza, 2018, p.132

¹⁰ Audiger, Nicolas. *La Maison réglée et l'art de diriger la maison d'un grand Seigneur*. Vol. IV. Parigi, 1692, p.165

¹¹ Capatti, Alberto, e Massimo Montanari. *La cucina italiana - storia di una cultura*. Bari: Laterza, 2018, p.127

¹² Redi, Francesco. «Arianna inferma.» In *Opere di Francesco Redi*. Venezia, 1745. Stampa postuma del manoscritto incompleto risalente a prima del 1698

¹³ Redi, Francesco. *Bacco in Toscana*. Firenze, 1685

¹⁴ Magalotti, Lorenzo. *Canzonette anacreontiche di Lindoro Elateo*. Firenze, 1723. Stampa postuma da manoscritto antecedente il 1712

Aloscia. Bevanda¹⁵ usata dagli Spagnuoli.

Candiero. Altra bevanda fatta con tuorli d'ovo, zucchero, e ambra, o altro odore

Ne *l'Arianna Inferma*, è riportato:

[...] ben è folle chi spera ricevere senza nevi nel bere un contento. Ma per la sete intanto dubito di non dar volta al canto e pur di ber mi vanto d'aloscia e di candiero un colmo lago intero.

Dunque, per il Redi i sorbetti sono bevande fredde così come lo è, in particolare, il candiero. Del tutto differente l'interpretazione del coevo Magalotti che, a proposito del candiero, lo descrive così:

[...] E rimaneggia, finché si veggia incorporato, rimescolato, quel soave odorosetto gentilissimo brodetto, proprio degno di Ciprigna. Per finissima stamigna quindi il passa; e ponlo allora in dorata cantimplora. De' cristalli più lucenti, che fra turbini nascosa, fra le sue miniere argenti fabbricar sa Vallombrosa, pesta, trita e polverizza, e di sal, che cuoce e frizza tutte aspergigli le piaghe [...] Alzane intorno la sorbettiera; e quando vedi che intorno gelido nastro fa 'l vaso adorno, con un cucchiaino in man di terso argento tosto il distacca, e il ridistacca, perché 'l vedrai rifarsi in un momento, finché bel bello rimescolando, rimaneggiando questo con quello, tra gelato, e non gelato, vedrai farsi in più d'un loco, e serrarsi appoco appoco come un latte ben quagliato, e Candiero è nominato [...]

Non v'è dubbio che qui la bevanda è solida, ottenuta per mezzo di una tecnica ben descritta dall'autore, con una sorbettiera simile al dispositivo per gelare il vino illustrato da Giovan Battista della Porta¹⁶. L'uso della neve (*i cristalli più lucenti che Vallombrosa fra le sue miniere argenti fabbricar sa*) mista a sale, il movimento del cucchiaino a distaccare la parte gelata che man mano si forma e la descrizione della sua struttura quale latte ben quagliato, ossia solido ma soffice, sono elementi caratterizzanti il processo produttivo odierno seppure attuato con tecnologie evolute.

A questo proposito giova approfondire la lettura delle istruzioni prescritte dagli autori dei primi ricettari in quanto esse determinano, assieme all'uso e alle quantità degli ingredienti elencati, il gusto e la struttura del gelato prodotto. Non sarà difficile dedurre come le caratteristiche dell'attuale gelato artigianale italiano siano state fortemente indotte già ai suoi inizi. Antonio Latini ci rivela¹⁷:

A fare Cioccolata, detta scomiglia, per dieci Giarre le darai di Dosa due libre di Cioccolata, due libre di Zucchero, dodici libre di Neve, e tre libre di Sale; si dovrà rimendar bene, e farle fare la schiuma, servendola quando sarà agghiacciata

Nicolas Audiger, che aveva appreso l'arte in Italia come egli stesso ci dice, elenca una serie di bevande a base di acqua, dolcificate con zucchero ed aromatizzate nei modi più vari e poi dettaglia il modo per realizzarne una versione congelata¹⁸:

Comment il faut faire glacer toutes les susdites eaux.

La manière de glacer toutes les dites Eaux chacune en particulier, vous en mettez trois, quatre, ou six boites ou autre vaisseau suivant leur grandeur [...] puis vous prendrez de la glace, que vous pilerez bien & la sallerez

¹⁵ L'aloscia era una bevanda di limone strizzato e bollito nell'acqua con miele e spezie (pepe e chiodi di garofano), come riportato in Carrier, Luigi e Fortunato Federici. *Dizionario della lingua italiana*. Padova, 1827.

¹⁶ Della Porta, Giovan Battista. *Magiae naturalis sive de miraculis rerum naturalium*. Napoli, 1584, p.43

¹⁷ Latini, Antonio. *Lo scalco alla moderna, o vero l'arte di ben disporre i conviti*. Vol. 2, cap. XX. Napoli, 1692-94, p.170

¹⁸ Audiger, Nicolas. *La Maison réglée et l'art de diriger la maison d'un grand Seigneur*. Vol. IV. Parigi, 1692, p.229-231

lors qu'elle sera pilée, & en mettez promptement dans le sceau tout au tour de vous boetes jusques a ce que le sceau soit plein & qu'elles soient couvertes. [...] Pour les faire glacer promptement [...] il faut la quantité de deux litrons de sel ou environ. [...] Ensuite vous [...] remuez la liquer avec une cueillere afin qu'elle se glace en neige, & si elle estoit glacée grosse vous la manirez avec la dite cueillere pour la dissoudre [...]

Da entrambi i testi riportati si evince la raccomandazione di rimescolare la miscela da congelare in modo da dargli una struttura soffice, ossia con un overrun adeguato. Si danno poi suggerimenti sulle proporzioni tra ghiaccio e sale raccomandando di aumentare la concentrazione del sale nel caso si desideri operare più velocemente; è probabile, stante le indicazioni fornite¹⁹, che si possano aver raggiunto temperature prossime ai -20°C. È noto che un raffreddamento veloce durante la fase di mantecazione realizza una dimensione media dei cristalli di ghiaccio più minuta con benefici sulla struttura e palatabilità, caratteristiche fondamentali del gelato artigianale italiano. Queste raccomandazioni esecutive saranno ribadite e specificate anche nei testi successivi.

C'è da notare che l'impiego come refrigerante di un sistema binario con eutettico, nella fattispecie formato da acqua (solidificata in neve o ghiaccio) e sale (cloruro di sodio), è indispensabile per ottenere temperature basse e in particolare inferiori alla temperatura di congelamento delle bevande che contengono in generale zucchero o anche alcol. In caso contrario non si realizza il congelamento e non si può parlare di gelato come lo intendiamo noi, ma semplicemente di bevande (o creme) fredde. Esistono testimonianze scritte di ricette antecedenti quelle di Antonio Latini e Nicolas Audiger nelle quali la bevanda è raffreddata semplicemente dalla neve o ghiaccio, per cui esse non possono essere prese in considerazione in quanto gelati.

¹⁹ Il punto eutettico di una soluzione acquosa di cloruro di sodio è pari a -21,3°C con una concentrazione in peso di soluto del 23%. Nel testo di Antonio Latini si consigliano mediamente proporzioni tra neve e sale in misura di 13 libbre della prima e 3 libbre del secondo, ossia una concentrazione in peso di sale pari a circa il 19% e quindi prossima alla concentrazione eutettica.

Bibliografia

1. abī-Uṣaybi'a, Ibn. *Uyun al-anba (Storia della Medicina)*. 1242.
2. Audiger, Nicolas. *La Maison réglée et l'art de diriger la maison d'un grand Seigneur*. Vol. IV. Parigi, 1692.
3. Calaresu, Melissa. «Making and eating ice cream in Naples: rethinking consumption and sociability in the eighteenth century.» *Past and Present*, Agosto 2013.
4. Capatti, Alberto, e Massimo Montanari. *La cucina italiana - storia di una cultura*. Bari: Laterza, 2018.
5. Carrier, Luigi, e Fortunato Federici. *Dizionario della lingua italiana*. Padova, 1827.
6. Della Porta, Giovan Battista. *Magiae naturalis sive de miraculis rerum naturalium*. Napoli, 1584.
7. Latini, Antonio. *Lo scalco alla moderna, o vero l'arte di ben disporre i conviti*. Vol. 2, cap. XX. Napoli, 1692-94.
8. Magalotti, Lorenzo. *Canzonette anacreontiche di Lindoro Elateo*. Firenze, 1723 (stampa postuma).
9. Nardi, Bruno. «Marcantonio e Teofilo Zimara: due filosofi galatinesi del Cinquecento.» *Archivio Storico Pugliese*, 1957 (1955).
10. Partington, James Riddick. *A history of Greek fire and gunpowder*. Baltimora, Maryland: The Johns Hopkins University Press, 1999.
11. Redi, Francesco. «Arianna inferma.» In *Opere di Francesco Redi*. Venezia, 1745.
12. —. *Bacco in Toscana*. Firenze, 1685.
13. Zimara, Marco Antonio. *Problemata Aristotelis*. Lione: Theobaldum Paganum, 1557.